

ТУРЛИ МЕЪЁРДАГИ ГУМАТ НАТРИЙ ЭРИТМАСИНИНГ ДЎЗАНИ ЎСИШИ ВА ГОММОЗ КАСАЛЛИГИГА ТАЪСИРИ

Aliyev Shovvoz Karimovich¹

aliyevshovvoz@mail.ru
+998914761095

Қаххорова Мохинур Хасанбой қизи²

moxinur97@mail.ru
+998949147474

Турғунбоева Сайёра Нўмонжон қизи³

turgumboyeva.sayyora@mail.ru
+998995327190

¹Андижон қиўлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Ўсимликларни ҳимоя қилиш кафедраси доценти

²Ўсимликларни ҳимоя қилиш таълим йўналиши
2 босқич талабаси

³Ўсимликларни ҳимоя қилиш таълим йўналиши
2 босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817277>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 11th July 2022

KEY WORDS

Дўза, патоген,
бактерия, касаллик,
гумат, гумис, шона, гул,
ҳосил, пахта, тупроқ,
қатлам, агротехника.

ABSTRACT

Бугунги кунга келиб ғўзангинг турли касалликлари сингари гоммоз касаллиги ҳам бази йиллар жиддий зарар келтиради. Ушбу касалликга қарши курашда чигитларни ўз вақтида ундириб олиш мақсадга мувофиқдир, чунки ўз муддатида ундирилган кўчатлар касалликларга нисбатан чидамлироқ ҳисобланади. Тажрибада гумат натрий қўллаганимизда ўсимликни усии ва ривожларнишга ижобий таъсирини кўришимиз мумкун.

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ортиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир. Хар бир ердан оқилона фойдаланиш хар бир дехқон ва фермер хўжалик раҳбарлари учун муҳим вазифадур. Бунда асосан ғўза ва бошқа

қишлоқ хўжалиги экинларидан режадаги ҳосилни олишда юксак агротехника ва бошқа чоралар куллаш билан бирга уларни зарақунанда касаллик ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш зарурий ва ута муҳим омиллардан бири бўлиб, ҳимоя тадбири чораларини утказмаслик 30% га ҳосилни йўқотишга олиб келади. Бунга йул куймаслик учун илмий-техникавий изланишлар натижаларини ишлаб чиқаришга мунтазам равишда жорий қилиб бориш лозим.

Тадқиқот объекти ва услублари:
Тадқиқот олиб бориш учун Андижон 36

ғўза нави танлаб олинган бўлиб, тажриба Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти тажриба станциясида олиб борилди.

Маълумки ғўзанинг гоммоз касаллиги бошқа касалликлар қатори ғўзага жиддий зарар келтиради. Касалликнинг асосий кўзгатувчиси ***Xantomonas malvecearum Dovson*** бактериясидир.

Бирламчи инфекция туфайли ғўзанинг уруғ баргларида, юмалоқ мойсимон доғлар ҳосил бўлади. Иккиламчи инфекция баргларни, поя ва кўсақларни зарарлайди. Чин баргларда касаллик таъсирида 2 хил доғлар ҳосил бўлиши мумкин: томир ораларида ўткир бурчакли доғлар ҳосил бўлади.

Поядаги гоммоз ўсимликнинг ўсиш даврида учрайди. Кўпинча касаллик барг қўлтиғидан ёки барг бандидан бошланади. Аввал мойсимон ёки ботиқ доғлар ҳосил бўлади. У секин – аста кенгаяди ва пояни ўраб олади.

Зарарланган поя ингичкалашиб қўнғир тусга кириб ва доғ юзасида томчи сингари қотиб қолувчи ёки парда ҳосил қилувчи елимсимон шира ажралади. Касалланган ўсимлик поя қисмидан синиши ва ўсимлик нобуд бўлиши мумкин.

Шунинг учун касалликнинг бу шакли энг хавfli бўлиб ҳисобланади. Зарарланган кўсақларда тўқ-яшил, юмалоқ, ботиқ доғлар ҳосил бўлиб, тўқ жигарранг тусга киради, ҳамда улар сарғиш елимсимон шира томчилари ёки бактериялар тўпламидан иборат оқиш парда билан қопланади.

Касаллик пахта толаларига ҳам ўтиши мумкин. Зарарланган толалар ўзаро ёпишиб ёзилмайдиган бўлиб, юмалоқланиб қолади, айрим ҳолларда кўсақлар бир томонга қараб қийшайиб,

очилиши қийинлашади ёки умуман очилмаслиги ҳам мумкин. Ушбу касалликни соф биологик ҳимочя қилиш мақсадида турли меъёрдаги гумат натрий еритмасини уруғ чигитларга таъсир эттириб кўрилди.

Хўжаликни тупроқ-иқлим шароити:

Тупроқ иқлим шароити 1-10 см қатламида гумус миқдори 1,3% бўлган бўлса, пастки қатламларда унинг миқдори камая боради. 40-100 см чуқурликда 0,40 % дан иборат. Ўзок муддат давомида минерал ўғитлардан фойдаланиши ҳамда тупроққа керакли ишловлар берилиши ҳисобига алмашлаб экишни тўғри ташқил этилиши барча агротехник тадбирларни олиб борилиши натижасида бу майдоннинг тупроғи донатор бўлиб, пахтадан юқори ҳосил олишга эришиш мумкин. Аммо шундай бўлсада майдоннинг тупроғи ***Xantomonas malvecearum Dovson*** бактерияси билан зарарланган. Тупроқда чириндиларнинг кўпайиши билан азотнинг миқдори ҳам мос равишда кўпаяди. Тупроқ гумус миқдори кўп бўлиши унинг унумдорлик даражасини белгиловчи асосий кўрсаткичлардандир. Тупроқдаги фосфор миқдори 0,182 % дан, 0,295% гача, умумий калий эса 0,566% дан 1,264 % гача оралиқда. Бу жуда оздир. Харакатчан фосфор элементи тупроқда 44-56 мг/кг, алмашинувчи калий 115,5-136,6 мг/кг оралиқда аниқланди. Тажриба ўтказилган худуд иқлими бўйича мўътадил тоғ олди, ярим чўл минтақасига киради. Водийнинг ҳар томонлама тоғлар билан ўралганлиги учун иқлим кўрсаткичларидаги ўзгаришлар аста секинлик билан ўзгаради. Вилоят ўзига хос мураккаблик

хусусиятига эга. Яъни ўсимликларнинг ўсув даврида ёғингарчилик умумий миқдорининг оз бўлиши ёз ойларида об-ҳавонинг ва тупроқнинг исиб кетишига тупроқдаги намликнинг буғланиш даражасини ошишига олиб

келади. Фойдали ҳарорат йиғиндиси 2370-2400°C га температура 10°C юқори ҳароратли кунлар 220-225 кун, куз фаслида биринчи совуқ тушиши ноябр ойининг иккинчи ўн кунлигига тўғри келади.

1- жадвал

Тажриба майдонидаги тупроқ таркибидаги гумус миқдори агрохимлабораториясининг маълумоти

Катлам см. да	Таркибида % ҳисобида			Витяждаги аммон мг/кг		
	гумус	азот	Фосфор	Нитрат азот мг/кг	Веgetация бошида	Веgetация охирида
1-10	1,31	0,16	0,191	25,8	50,0	17,7
10-20	1,25	0,12	0,183	16,4	45,0	17,0
20-30	1,09	0,098	0,0161	14,6	14,6	16,0
30-40	1.03	0,081	0,154	8,3	8,3	11,1

Тажриба майдончасининг тупроғи оч тусли тупроқдан ташқил топган бўлиб, сизот сувлари 1,5-2,0 м пастда жойлашган бўлиб, тқпроғи кам гумусли.

Тажриба 4 кайтарик 4 вариантдан иборат бўлиб, барча вариантлар бир ярусда жойлаштирилган. Экиш схемаси 90-10-1 схемасида экилган. Асосий нав қилиб Андижон 36 ўтган

2021 йилда бу 12,7 % гоммоз билан касалланган. Барча вариантлар бир ярусда жойлаштирилди.

Ҳар бир вариант 8 қаторли қилиб олинган. 1та вариантнинг узунлиги 60 м қилиб олинган яъни 432 кв.м.

Тажрибада ҳисобларни СоюзНИХИ 1983 йилда чоп этилган услубий кўлланма асосий юритилди

2. жадвал

Турли меъёрдаги гумат натрий еритмасининг ўсимликларни ривожланишига таъсири

№	Тажриба вариантлари	Ҳисобга олинган ойлар					
		Шоналар сони	Гуллар сони	Мева элементлар сони	Кўсаклар сони	Кўчатлар сони	Очилган кўсаклар сони
		1. VII	1. VII	1. VIII	1. VIII	1. IX	
1	Назорат Андижон 36	2,0	1,5	2,1	4,8	11,5	9,1
2	Гумат натрий 50 % 3,0 л/т	3,6	2,5	6,6	7,7	17,5	8,7

3	Гумат натрий 50 % 3,5 л/т	3,1	2,3	5,1	6,3	13,5	5,4
4	Гумат натрий 50 % 4,0 л/т	2,7	1,9	4,9	7,0	12,9	4,4

Хулоса қилиб айтилганда ғўзанинг дехкончиликда пахтадан юқори ҳосил олишида тупроқ структурасига ва юқори репродукциядаги навнинг келиб чикишига қараб ўсимлик учун оптимал ғўзанинг меъёридаги кўчат қалинлигини сақлаб қолиш билан ўсимликларни ўсишига боғлиқ бўлиб

қолади. Тажрибада шуни кўриш мумкунки гумат натрий 50 % 4,0 л/т қўлланилганда ғўзанинг униб чиқиш ҳамда ўсишига ижобий таъсир кўрсатганини кўрамиз (2-жадвал) Чигитларни ўз муддатида ундириб олиш эвазига гаммоз касаллигига бўлган чидамлилигини сақлаб қолинди.

References:

1. Доспехов Б.А. “Методика полевого опыта”. М. 1987.
2. Пересыпкин В.Ф. “Сельскохозяйственная фитопатология”
3. М. “Колос” 1989.
4. Герасимов Б.А., Осницкая е.А. Вредители и болезни овощных культур. М.: «Селхозгиз», 1961, 536 с.
5. Горленко М.В. “Бактериальные болезни растений” М. 1996.
6. Доспехов Б.А. “Методика полевого опыта”. М. 1987.
7. Каримов М.А. Грибные паразиты люцерны. Тошкент, 1961.
8. [http: www.phytopatology.com](http://www.phytopatology.com)